

El estrés térmico e hidrológico impiden la supervivencia de *Margaritifera margaritifera* L. en ríos de montaña: una constatación empírica

Warming and hydrological stresses impair the survival of *Margaritifera margaritifera* L. in mountain rivers: an empirical observation

Javier MORALES¹

Recibido el 14-II-2024. Aceptado el 12-V-2024

RESUMEN

La presencia de *Margaritifera margaritifera* en los ríos Negro, Tera, Águeda y Alberche de la orla montañosa de Castilla y León es conocida hace 2 décadas. Son pequeñas poblaciones relicticas en el límite meridional de su distribución mundial y singulares en la región mediterránea. Se ha monitorizado el régimen térmico del agua como estresor de poblaciones sin reclutamiento hace décadas y compuestas por adultos senescentes al límite de su etapa fértil. Los estiajes cada vez más intensos y largos reducen los tramos que puede albergar náyades y truchas, sin caudal suficiente en verano y otoño, que impide la reproducción. Las aguas más calientes limitan la supervivencia de todas las etapas vitales en el agua y en el sedimento como refugio térmico. Sólo los tramos altos (epirithron) sombreados por la aliseda, mantienen ahora condiciones subóptimas de habitabilidad. Todos los ríos superan los umbrales térmicos críticos de supervivencia para los juveniles, con el mayor ritmo de incremento en el río Negro. Se discute sobre la incertidumbre de los programas de recuperación si no es posible contar con los ríos para la reintroducción de juveniles criados en cautividad debido al estrés térmico provocado todos los veranos por el calentamiento del agua y la escasez de caudal.

ABSTRACT

The distribution of *Margaritifera margaritifera* in four mountain rivers of Castilla & León (Negro, Tera, Águeda y Alberche) has only been known for two decades. They are small relict populations at the southern limit of their global distribution and are singular in the Mediterranean region. The thermal water regime has been studied as a stressor for populations that have not recruited for decades and are composed of senescent adults at the edge of their fertile stage. Increasingly intense and longer droughts reduce the riverbeds extension that can support naiads and trout, with insufficient flow in summer and autumn, which inhibits reproduction. The warming waters limit the survival of all life stages, in the water and sediment as a thermal refuge. Only the epirithron stretches, well shaded by the alder wood maintain, for the moment, sub-optimal habitat conditions. All rivers exceed the critical thermal survival thresholds for juveniles, with the highest rate of increase in the Negro river. The uncertainty of recovery programmes for this species is discussed if it is

not possible to rely on rivers for the reintroduction of captive-bred juveniles due to thermal stress caused every summer by warming and water scarcity.

PALABRAS CLAVE: náyade, trucha común, temperatura, sequía, calentamiento global, conservación, reintroducción, NO de España

KEY WORDS: freshwater pearl-mussel, brown trout, temperature, drought, global warming, conservation, reintroduction, NW Spain

INTRODUCCIÓN

Las náyades son un grupo de moluscos bivalvos especializados en habitar ríos, pero también lagunas, lagos y otras masas de agua dulce. Al tratarse de animales poiquiloterms toda su actividad vital y metabólica está dirigida por la dinámica de la temperatura del agua. A lo largo de su ciclo vital son dependientes de este factor para realizar sus funciones de relación, movimiento, refugio, alimentación y reproducción; y además condiciona otros factores a escala de microhábitat bentónico. Investigaciones en laboratorio han aclarado los efectos agudos de la temperatura sobre las larvas, juveniles y adultos de diversas especies (HRUŠKA, 1992; AKIYAMA & IWAKUMA, 2007; GANSER, NEWTON & HARO, 2013; LURMAN, WATER & HOPPELER, 2014; TAEUBERT, GUM & GEIST, 2014; SCHEDER ET AL., 2014; WAGNER ET AL., 2024). Sin embargo, existen pocos datos sobre el efecto subletal directo del estrés térmico en el medio natural (ARCHAMBAULT, COPE & KWAK, 2013; HOESS ET AL., 2022).

La náyade *Margaritifera margaritifera* Linnaeus, 1758 (-Mmar-, en adelante), está catalogada en peligro de extinción (EN) y con tendencia decreciente de población en todo su amplio rango de distribución holártica (MOORKENS ET AL., 2017). Estos moluscos, de gran tamaño y longevidad que cumplen un importante papel ecológico como filtradores del agua en fase adulta y como detritófagos y bioturbadores del sedimento en fase juvenil (VAUGHN & HOELLEIN, 2018). Actualmente se enfrentan a muchas amenazas propias de las cuencas hidrológicas que habitan y otras globales genéricas sobre la red hidrográfica,

incluida la alteración del régimen térmico (SPOONER & VAUGHN, 2009). La transformación térmica del medio acuático y el cambio del régimen hidrológico están asociados directamente al cambio climático; e indirectamente con otros cambios antropogénicos (MOSELY, 2015).

Estas amenazas son además compartidas por su único hospedador en ríos de montaña, la trucha común *Salmo trutta* subsp. *fario* Linnaeus, 1758 (-Stru-, en adelante); ya que se ve afectadas por las mismas dinámicas negativas y con igual intensidad (ÖSTERLING, ARVIDSSON & GREENBERG, 2010). Mantienen una de las relaciones mutualísticas más características de las aguas salmonícolas europeas, a través de la foresia de las larvas gloquidio en los juveniles de las truchas. Actualmente constituyen el paradigma ibérico de los ríos de aguas frías, oligotróficas y muy sombreadas bajo una potente aliseda. WAGNER ET AL. (2024) encuentran que un dosel arbóreo denso puede reducir los picos de temperatura máxima hasta en 4,6 °C, lo que la sitúa al bosque de ribera como elemento clave en la conservación de todo el ecosistema.

El cambio global incide de una manera multifuncional sobre los invertebrados bentónicos ya que induce directamente alteraciones en el régimen térmico, pero también en el hidrológico produciendo cambios en los ritmos de caudales fluyentes, largas sequías y estiajes extremos, debido a una menor precipitación general (SANZ & GALÁN, 2020). Pero además existe una gran impredecibilidad con sucesión de eventos estocásticos de lluvias torrenciales en cuencas pequeñas que producen frecuente avenidas de tipo "flash-flood"

que se intercalan con sequías persistentes (ESTRELA, PÉREZ-MARTÍN & VARGAS, 2012; ESTRELA-SEGRELLES, GÓMEZ-MARTÍNEZ & PÉREZ-MARTÍN, 2023). Esta dinámica tiene un efecto muy negativo directo sobre la supervivencia de las poblaciones de náyades y truchas (MORALES & LIZANA, 2014), ya que controla en gran medida el caudal sólido, la turbidez del agua y el nivel de aterramiento (por inertes finos y cenizas) de las arenas y las gravillas que sirven de refugio a las náyades juveniles y de frezadero a los peces (GEIST & AUERSWALD, 2007; MORALES *ET AL.*, 2007; DENIC & GEIST, 2015; QUINLAN *ET AL.*, 2015; BALDAN *ET AL.*, 2021). Los impactos esperados pueden ser particularmente dañinos para los ríos que tienen pequeñas corrientes con reducida inercia térmica y resiliencia al cambio (HORTON *ET AL.*, 2015), incluso en las zonas de montaña donde no hay un uso intensivo de los caudales y las poblaciones humanas producen un impacto moderado sobre los recursos hídricos y el uso del suelo.

Diversos estudios han comprobado la influencia de la temperatura del agua en procesos clave del ciclo vital de las náyades (BAUER, 2001a; HASSALL *ET AL.*, 2017), tanto en las etapas de reproducción a través de la maduración de las gónadas, la liberación y la actividad de las larvas gloquidio, la tasa de infestación sobre los peces hospedadores o el tiempo de metamorfosis en ellos. También en las etapas de crecimiento y alimentación de los juveniles y adultos, dado que su metabolismo está especializado para aprovechar los recursos de las aguas oligotróficas cuando se mantienen todos los demás parámetros ambientales (nutrientes, oxígeno disuelto, pH, calcio, etc.) en estrechos intervalos de variación.

La supervivencia de las poblaciones depende de la perfecta sincronización de estos procesos vitales dentro del hidropereodo fluvial; y el factor clave que dirige todo el proceso es la temperatura del agua. Así, la maduración de los gloquidios, el momento de su liberación, su vigorosidad de natación o el tiempo que tienen que permanecer en metamorfosis dentro de los quistes con-

diciona el éxito reproductor (BAUER, 1987, 1992), del que depende la tasa de reclutamiento para formas nuevas generaciones. Adelantarse o retrasarse puede hacer perder toda la freza y no poder reproducirse ese año, o bien suceder el nacimiento de juveniles que no son viables o tienen baja supervivencia en el primer verano (WAGNER *ET AL.*, 2024).

El régimen hidrológico y térmico del río condiciona la etapa de alimentación de los adultos, previa a la maduración de las gónadas, y la supervivencia de los juveniles (BAUER, 1987; 1992; 2001a) a través del correcto estado de conservación del sedimento (oxigenación-pH, aterramiento por limos y arcilla, colonización por biofilms, parásitos o enfermedades) (GASCHO-LANDIS, HAAG & STOECKEL, 2013). En caso de calentamiento excesivo del agua los juveniles tienden a refugiarse dentro de él buscando menores temperaturas (hasta varios grados menos a 15 cm, PANDOLFO *ET AL.*, 2024, WAGNER *ET AL.*, 2024), con lo que reducen su tasa de supervivencia a corto plazo si lo hacen cuando ya se han convertido en seres filtradores y necesitan el alimento que llega superficialmente. Todo este conjunto de sucesos estocásticos dependientes del régimen térmico condiciona la supervivencia y la posibilidad de reclutamiento de nuevas generaciones de náyades. La sucesión de varios ciclos negativos, de eventos catastróficos coyunturalmente o la cronificación de condiciones constantemente negativas impiden la supervivencia de las poblaciones.

Otros estudios han comprobado los efectos negativos que tienen los cambios térmicos sobre los servicios que proveen las náyades dentro de los ecosistemas. Las oscilaciones pueden alterar el ciclo de nutrientes a través de cambios en la actividad microbiana, disminuir la disponibilidad de microhábitats epibentónicos, degradar la calidad del agua con proliferación de taxones anteriormente no presentes (depredadores y parásitos), otros de carácter invasor y/o tóxico (algas filamentosas y tapetes microbianos), e incluso potencialmente introducir patógenos en los ecosistemas dulcea-cuícolas (LAKE *ET AL.*, 2000; DUBOSE *ET*

AL., 2019; MORALES, 2023a). Estos cambios a su vez alteran las interacciones entre especies y afectan a la estructura y los servicios ecosistémicos de los hábitats propios del agua dulce (SPOONER & VAUGHN, 2009; VAUGHN, ATKINSON & JULIAN, 2015; VAUGHN, 2018; VAN EE, JOHNSON & ATKINSON, 2022; ZIERITZ ET AL., 2022).

La información que relaciona el entorno térmico actual de las náyades con sus tolerancias térmicas en cada fase vital se está ampliando, sin embargo, se han realizado pocas investigaciones empíricas de campo sobre la temperatura en los hábitats fluviales como limitante del estado de conservación adecuado de estos animales (NEWTON, SAUER & KARNS, 2013; PANDOLFO ET AL., 2024). La mayor parte del conocimiento de la maduración de los gloquidios y quistes se ha adquirido en centros de recuperación y cría en cautividad. HRUŠKA (1992) encontró que Mmar requiere 15° C durante al menos 14 días al final de la fase enquistada para que se produzca con éxito la liberación de juveniles viables; pero sin embargo TAEUBERT ET AL. (2013) encuentran un amplio rango de tiempos de desarrollo (1.700 a 3.400 °C-día a 11-12 °C) y ausencia de temperaturas umbral. Revelándose como un factor clave que restringe la habitabilidad a ríos de condiciones de temperatura baja en verano. Esto podría explicar la distribución exclusiva de Mmar en ríos de media montaña de Castilla y León (MORALES, 2022). NEWTON ET AL. (2013) y PANDOLFO ET AL. (2024) señalan también la temperatura del sedimento como factor importante para explicar el deficiente estado de conservación de las náyades, debido a la función de refugio que tiene para los juveniles.

El objetivo principal del trabajo fue obtener mediciones de campo de temperatura del fondo de la columna de agua durante el periodo estival en tres subpoblaciones de Mmar en Castilla y León; ello con especial intensidad en el río Negro, dada la incertidumbre que presenta el deterioro acelerado que sufre en los últimos años, de cara al posible éxito

de un futuro programa de propagación asistida de la especie. También se busca generar una valoración de las amenazas potenciales que enfrentan localmente las poblaciones a medida que aumentan las temperaturas como resultado del cambio global debido a las actividades humanas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio y selección de sitios

Se han estudiado cuatro tramos de río, de cabecera y sin regulación hidrológica, pertenecientes a tres subcuencas fluviales de la red hidrográfica de Castilla y León. En Zamora el río Negro, en Salamanca el río Águeda y en Ávila el río Alberche; con un gradiente aproximado de 2° de latitud al norte para el primero (Figura 1). En el río Negro se utilizaron dos puntos a lo largo del gradiente altitudinal, que se corresponden con distintos niveles de complejidad estructural del cauce y niveles de organización en la red hidrográfica; y los demás ríos un único punto de toma de datos. Los lugares de muestreo de Mmar fueron seleccionados en base a los resultados del último censo regional de 2018 (en MORALES, 2022) y del conocimiento previo de las áreas de ocupación. En cada río se buscó un lugar adecuado para permanecer sumergido durante meses, y en una posición permanentemente a la sombra. Se instaló un medidor para la población de los ríos Alberche y Águeda, y dos para estudiar el Negro. En este río se seleccionaron dos puntos representativos del tramo medio (N2), donde se localiza la población más numerosa de Castilla y León, y otro unos kilómetros aguas arriba y representativo de la zona de cabecera propia de las truchas (N1). Las características se resumen en Tabla I y Anexo I.

Todos los puntos de muestreo presentan desarrollo del bosque de ribera, compuesto fundamentalmente por una aliseda con mezcla de fresnos, dominada por *Alnus glutinosa* tanto en la densidad como en la fracción cubierta sobre

Figura 1. Localización geográfica de las cuencas hidrográficas estudiadas dentro las demarcaciones Duero (ríos Negro y Águeda) y Tajo (río Alberche), en territorios de Castilla y León (CyL). Se muestra la localización de las cuatro estaciones de toma de datos de temperatura del agua, y la estación climática (VILL) y forométrica (SER) del Negro.

Figure 1. Geographical location of the hydrographic basins studied within the Duero (Negro and Águeda rivers) and Tajo (Alberche river) demarcations, in the territory of Castilla y León (CyL). The location of the four water temperature data sampling stations, and the climatic (VILL) and water gauging station (SER) of the Negro river, are shown.

el agua, y otros árboles y arbustos típicos del hábitat de interés comunitario 91E0* en la región mediterránea ibérica (MORALES, 2022).

Métodos de muestreo y toma de datos

Los datos de temperatura del agua (precisión 0,1 °C), se obtuvieron con un datalogger sumergible HOBBO Onset instalado a la sombra en las raíces de alisos durante el periodo de estudio, y próximo al fondo del cauce. Se programaron para medir la temperatura cada 10 minutos almacenando el promedio de seis datos que se corresponden con la serie horaria. Los periodos de permanencia de los dispositivos activos fueron diferentes. En el río Negro se estudió el régimen térmico de verano desde 2019 a 2023, y en los demás ríos menos años

(ver Anexo I). En N1 y N2 se hizo un seguimiento detallado los cinco años, colocándose de forma representativa según la zonificación lineal expresada en el concepto del “río continuo” de VANNOTE ET AL. (1980); N1 representativa de la “zona de las truchas” (epirithron), y N2 en la “zona de las náyades” (metarithron). En 2020 se activaron menos tiempo que los demás años, debido a las restricciones al movimiento de personas provocadas por la COVID-19. Se calcularon los valores aproximados de temperatura del sedimento a dos profundidades, 5 y 15 cm, adaptando los resultados de PANDOLFO ET AL. (2024) a los ríos ibéricos.

En la cuenca del río Negro se hizo un trabajo más detallado de la evolución de

Tabla I. Principales características del terreno e hidrológicas del cauce, protección administrativa y la presencia de las especies estudiadas en los puntos de muestreo (er: epirithron, mr: metarithron, ep: epipotamon, -: ausencia, +: presencia muy escasa, ++: presencia escasa, +++: frecuente, ++++: abundante).

Table I. Main hydrological and terrain characteristics of the riverbed, administrative protection and the presence of the species studied at the sampling points (er: epirithron, mr: metarithron, ep: epipotamon, -: absence, +: very scarce, ++: scarce, +++: frequent, ++++: numerous).

Río	Punto de toma de datos	Altitud (msnm)	Distancia naciente (km)	Orden Strahler	Zona del cauce	Red N2000 Z.E.C.	Censo Mmar 2018	Mmar juveniles	Situ alevines
Alberche	Al	820	47,47	5	mr - ep	ES4110078 Riberas del río Alberche en Ávila	++	NO	++
Águeda	Ag	807	8,65	3	mr	ES4150032 El Rebollar en Salamanca	+	NO	-
Negro	Negro1 (N1)	952	16,7	4	er	ES4190067 Riberas del río Tera y afluentes en Zamora	-	NO	++++
	Negro2 (N2)	853	36,9	5	mr		+++	NO	-

los parámetros analizando datos de caudal de la estación forométrica de Sta. Eulalia de Rionegro (SER) <<https://www.saihduero.es/risr/EA113>> y datos climáticos de la estación termo pluviométrica de Villarejo de la Sierra (VILL) <<https://www.saihduero.es/risr/PL295>> (Figura 1), ambas gestionadas por Confederación Hidrográfica del Duero. La serie histórica de caudal anterior a los cinco años de estudio se obtuvo del Anuario de Aforos del CEDEX <<https://ceh.cedex.es/anuarioaforos>>.

Los datos de náyades pertenecen a parcelas de prospección y recuento en lugares de distribución conocida de la especie (MORALES, 2022; MORALES ET AL., 2004). Se hizo un censo completo en 2018 mediante una revisión detallada de los fondos en tramos vadeables de al menos 250 m de orilla utilizando batiscopios con fondo de vidrio. Se realizaron al menos 5 tramos de inspección en cada kilómetro de río siguiendo la metodología europea “CEN Standard on monitoring of the freshwater pearl mussel” (BOON ET AL., 2019) y las premisas de LEPANNËN (2018) para ríos de muy baja abundancia. En ese trabajo detallado se recontaron todos los peces que se observaron visualmente en el entorno de las náyades. En las parcelas se verificó la

presencia/ausencia de náyades juveniles mediante el cribado de sedimentos (arenas y gravillas) con tamices de 25 cm de diámetro (poros de 0,1, 0,5 y 1 mm) (Tabla I).

Análisis de los datos

A partir del conjunto de datos horarios tomados en continuo se extrajeron las temperaturas diarias media (Tdm), máxima (Tmx) y mínima (Tmn), después de corregir los errores de almacenamiento y descartar los valores claramente fuera de los rangos habituales o erróneos. Asimismo, se calculó la oscilación térmica diaria (ΔT_d) a partir de los datos horarios. Los valores se expresan en promedios (media aritmética), desviación estándar y rango de dispersión (máximo y mínimo). Los valores diarios fueron ordenados y clasificados en intervalos de 1°C de amplitud para relacionarlos con los valores de temperaturas umbral para la supervivencia y las funciones fisiológicas de las náyades y las truchas, disponibles en la bibliografía. Estas temperaturas umbral de seguridad se definieron como la cantidad de días (x) en los que Tdm superó ese valor (y) durante todo el periodo de 24 h y se calcularon asintóticamente mediante regresión no lineal [$y = -b \ln(x) + a$] siguiendo

Tabla II. Valores umbrales para la náyade Mmar y su hospedador de larvas gloquidio la trucha común (Stru).

Table II. Threshold values for the Mmar pearl mussel and its glochidia larvae host, the brown trout (Stru).

	Temperatura umbral	Mmar (°C)	juveniles y gloquidios	Stru (°C)	truchas jóvenes
TL ₁₀₀	Temperatura letal	24	TL ₁₀₀ temperatura letal al 100%	24,7	Tolerancia de 7 días
U _c	Umbral crítico	22,9	TL ₅₀ temperatura letal al 50%	22	
U _a	Umbral agudo	20	Temperaturas perjudiciales para el metabolismo	20	Las truchas buscan refugio térmico por estrés metabólico y reducen su actividad
U _{cr}	Umbral crónico	18		18-19,5	Las truchas dejan de hacer migraciones
OC _s	Óptimo de crecimiento, límite superior	15-15,5	Inicio de la fase de liberación desde los quistes	17-18	Extremo superior del intervalo de crecimiento óptimo para los alevines
OC _i	Óptimo de crecimiento, límite inferior	12	Límite superior para el inicio de la embriogénesis en las gónadas	12-13	Extremo inferior del intervalo de crecimiento óptimo para los alevines y superior de muerte para la freza

a PUNZET ET AL. (2012). Como criterio de experto para las truchas se tomaron los siguientes umbrales de estrés térmico (Tabla II), basados en los resultados de NICOLA & ALMODÓVAR (2004) y SANTIAGO ET AL. (2016) para ríos ibéricos y en los trabajos recopilatorios de SOLOMON & LIGHTFOOT (2008) y JONSSON (2023). Y para las náyades los umbrales (Tabla II) se basan en los estudios de BAUER (1987, 1992), BAUER, HOCHWALD & SILKENAT (1991), HRUŠKA (1992), TAEUBERT ET AL. (2013), PANDOLFO ET AL. (2024), WAGNER ET AL. (2024) y otros (Anexo III); por lo que únicamente se dispone de estos valores obtenidos en experimentación, no en condiciones de campo para la Península Ibérica.

Para los análisis no paramétricos de comparación de promedios entre grupos de datos se utilizó la prueba ANOVA de Kruskal-Wallis (KW) y la interdependencia entre variables mediante el coeficiente de correlación de rangos (Ro) de Spearman; que junto con la estadística descriptiva se realizaron utilizando JASP (Version 0.17.2.1) @Computer software. Se indica en las pruebas estadísticas el nivel de significación (NS: $p > 0,05$;

*: $p < 0,05$; ***: $p < 0,001$) y los grados de libertad (gl). La ausencia de normalidad en los datos se comprobó mediante el test de Shapiro-Wilk.

RESULTADOS

El régimen térmico en los tramos ocupados por Mmar

De los tres ríos estudiados durante el periodo cálido fue el río Alberche el que presentó promedios diarios más elevados (Figura 2), aunque fue la estación N2 del río Negro en la que mayor coeficiente de variación se encontró (17,9%). En Al se obtuvieron datos en 128 días con una media de $19,3 \pm 2,8$ °C (5 de junio a 10 de octubre; rango: 13,9-23,2 °C). En el Águeda se dispuso el almacenador de datos durante 76 días con Tdm: $16,9 \pm 2,6$ °C (11 de junio a 10 de octubre de 2022; rango: 11,5-21,1 °C). Para el Negro se colocaron los cinco años en dos puntos del río (Anexo I). Siendo N1 de aguas más frías y estables a lo largo del ciclo estacional (Tdm: $14,2 \pm 1,9$ °C, rango: 9,3-17,1 °C), mientras en N2 fue de Tdm: $17,0 \pm 3,0$ °C (rango: 10,6-21,7 °C).

Figura 2. Datos de temperatura en los cuatro ríos estudiados. A: régimen térmico (promedio diario, y rango en líneas de puntos) durante el periodo estival en el periodo 2019-23 (la interrupción de la línea verde se debe al secado completo del Águeda desde el 30 de julio al 14 de septiembre); B: variación de las máximas diarias (Tmx) en los meses de verano. En las nubes de puntos se muestra la mediana y el rango intercuartílico en rojo.

Figure 2. Temperature data for the four rivers studied. A: thermal regime (daily mean, and range in dotted lines) during the summer period in the period 2019-23 (the interruption of the green line is due to the complete drying of the Águeda from 30 July to 14 September); B: variation of daily maximum (Tmx) in the summer season. Median and interquartile range are shown as red in the point clouds.

Para el estudio del estrés térmico (Tablas III y IV) es especialmente relevante la dinámica de las temperaturas máximas. Las máximas diarias de todo el conjunto de datos resultaron más elevadas en el Alberche (Tmx: $20,3 \pm 3,0$ °C, rango: 14,8-24,7 °C), seguido del Águeda (Tmx: $18,8 \pm 2,9$ °C, rango: 13,2-23,5 °C) y la estación N2 del Negro

(Tmx: $18,4 \pm 3,4$ °C, rango: 11,1-23,5 °C). Los valores máximos en N1 resultaron 3,4 °C más bajas que aguas abajo en la estación N2 (Figura 2B). Comparativamente el río Alberche alcanzó valores extremadamente cálidos (máxima horaria: 25,5 °C, 23 de julio de 2022 20:00 h GMT) durante menos días que la estación N2, con valores punta menores,

Tabla III. Se muestra el régimen térmico, la evolución temporal del calentamiento en cinco años de estudio y los resultados del estrés (medido en días) en relación con los valores umbrales de temperatura. * Datos del periodo de calentamiento del agua en torno a la primavera y verano, con diferentes esfuerzos de muestreo (ver Anexo I)

Table III. Thermal regimen, the temporal evolution of warming in five study years and stress results (in days) are shown in relation to temperature threshold values. * Data from the water warming period surrounding spring and summer, with different sampling efforts (see Annex I).

Punto	Temperatura diaria del agua (°C) *			Evolución temporal (°C/año)			Estrés térmico (% días)			
	T _{dm} ± dt	T _{mx}	T _{mn}	T _{md}	T _{mx}	T _{mn}	> 18 °C	> 20 °C	> 22,9 °C	> 24 °C
Alberche Al	19,3 ± 2,8	24,7	13,3	+0,1	+0,1	+0,2	41,2	20,7	5,8	3,5
Águeda Ag	17,0 ± 2,7	23,5	9,3	-	-	-	22,5	3,6	0,0	-
Negro N1	14,2 ± 1,9	18,1	8,4	+0,3	+0,5	+0,3	2,9	0,1	0,0	0,0
Negro N2	17,0 ± 3,0	23,5	9,9	+0,4	+0,4	+0,4	31,7	18,0	7,1	1,4

pero mantenidos durante mucho más tiempo (Figura 2A).

Con los datos obtenidos (Figura 2) se comprueba que los tres ríos sufren un estrés térmico (> 18°C) prolongado (más de 60 días, y máximo de 95 en 2022, Figura 5A), sucediendo este periodo de forma recurrente entre mediados de junio y de septiembre. Existe además un periodo central del verano con valores críticos (> 20°C) en todas sus etapas vitales, y puntas de temperatura superiores a los umbrales letales (> 24 °C) para la especie. Valores que ya han acontecido 30 días durante 2022 en el Negro y el Alberche. La oscilación térmica diaria resultó más elevada en el tramo medio que en cabecera del Negro. En N1 la oscilación térmica resultó muy constante (ΔT_d : $1,67 \pm 0,45$ °C, rango: 0,31-3,19 °C), mientras que los valores fueron más amplios e irregular la amplitud del rango a lo largo del verano en el Alberche Al (ΔT_d : $1,98 \pm 0,63$ °C, rango: 0,76-3,07 °C), y en N2 (ΔT_d : $2,69 \pm 0,82$ °C, rango: 0,48-5,10 °C). En Ag no se obtuvieron suficientes datos.

Cinco años de estudio del río Negro

La temperatura del agua en verano resultó significativamente mayor en N2 ($16,95 \pm 3,04$ °C, rango: 7,53-23,54 °C) que en N1 ($14,17 \pm 1,92$ °C, rango: 8,38-18,05 °C), con valores que sólo excepcionalmente superaron 18°C; y casi todos concentrados en 2022 (Figura 3A). En N1

el rango de valores promedios, máximas y mínimas resultó similar (7,8°C) en el periodo del año estudiado (187 días, de 4 de abril a 21 de octubre), mientras que en N2 el rango para los promedios fue de 11 °C, de 12,4 °C para las máximas y 10,3 °C para las mínimas (Tabla III, Figura 3A). En N2 las temperaturas habituales durante todos los meses de verano superaron los umbrales OC_{s-i} (Tabla III, Figura 3B), y salvo en septiembre resultó habitual superar el umbral U_{cr}. La oscilación del régimen térmico fue ΔT_{dm} : $2,8 \pm 1,2$ °C (rango: 0,3-4,7 °C) en un recorrido de 19,87 km, con desnivel de cotas entre las estaciones de 90 m, lo que ofrece un gradiente longitudinal de 0,14 °C/km y vertical de 0,03 °C/m. Para las máximas se encontró una mayor amplitud [ΔT_{mx} : $3,3 \pm 1,4$ °C; rango: 0,5-5,7 °C] que para las mínimas [ΔT_{mn} : $2,3 \pm 1,2$ °C; rango: 0-4,2 °C]. También se pudo comprobar cómo la oscilación resultó más baja en N1 que en N2 ($1,7 \pm 0,5$ y $2,7 \pm 0,8$ °C, respectivamente).

Se calculó la relación que existe entre la temperatura ambiental y el caudal del río. Se comprobó un descenso simultáneo de Qd y aumento de T_{dm} todos los veranos. La comparación térmica respecto a los datos de temperatura ambiental en VILL resultó con balance neto negativo para N1 (agua más fría, T: $-1,5 \pm 3,3$ °C; Ro: 0,61, gl: 522, ***) y positivo, con valores muy elevados en septiembre y octubre (Figura 4), para N2 (agua más

Tabla IV. Funciones de regresión logarítmica ajustadas para los datos diarios de temperatura en el agua (x) y proporción de días en que se alcanza un intervalo de temperaturas umbral (y); se indica el coeficiente de determinación y la asíntota de cada curva de ajuste.

Table IV. Logarithmic regression functions fitted to daily water temperature data (x) and proportion of days when a threshold temperature range is exceeded (y); the coefficient of determination and the asymptote of each fitted curve are reported.

Estación	Parámetro	Función de regresión	R ²	asíntota
N1	Tmx	$y = -38,61 \ln(x) + 85,47$	0,97	> 18 °C
	Tdm	$y = -36,5 \ln(x) + 78,41$	0,97	> 17 °C
	Tmn	$y = -33,5 \ln(x) + 70,10$	0,93	> 16 °C
N2	Tmx	$y = -36,77 \ln(x) + 82,69$	0,98	> 23 °C
	Tdm	$y = -34,34 \ln(x) + 72,93$	0,95	> 21 °C
	Tmn	$y = -29,36 \ln(x) + 59,91$	0,87	> 20 °C
Ag	Tmx	$y = -37,16 \ln(x) + 82,98$	0,98	> 23 °C
	Tdm	$y = -32,13 \ln(x) + 66,89$	0,92	> 21 °C
	Tmn	$y = -21,91 \ln(x) + 43,57$	0,79	> 19 °C
Al	Tmx	$y = -38,75 \ln(x) + 90,39$	0,97	> 24 °C
	Tdm	$y = -38,23 \ln(x) + 85,39$	0,98	> 23 °C
	Tmn	$y = -36,15 \ln(x) + 77,53$	0,96	> 22 °C

caliente, T: $2,2 \pm 3,1$ °C; Ro: 0,63, gl: 522, ***). Agrupados los datos en meses con mayor estrés (jul+ago) y los demás (jun+sep) no se comprobaron diferencias significativas entre medianas, excepto para el año 2022 (KW: 61,8; gl: 1, ***).

Durante la serie histórica de caudales han ocurrido 3 años muy secos y otros 6 secos; con un mínimo de Qt: 23,26 Hm³/año en el año hidrológico 2021-22 (Anexo II). Se comprueba que los veranos no disponen habitualmente de más del 5-7% del agua que fluye en todo el año hidrológico, sin relación entre los años muy húmedos a los muy secos y con alta correlación entre el caudal del verano y el anual (Ro: 0,71; gl: 22; **). Los años considerados secos o muy secos constituyen el 41% de la serie, y en ellos fluyó el 15,7% del total. El estiaje extremo no incluye junio, que presentó caudales por lo general superiores a 1 m³/s, mientras que de julio a septiembre los valores inferiores son constantes todos los años (Figura 3C); con los mínimos de toda la serie en 2022. Se encontraron resultados significativos para rechazar la igualdad de

medianas entre junio y los otros meses de verano (KW: 9.176,7, gl: 3, ***).

Periodos de crisis: estrés térmico y estiaje extremo en 2022

El verano más cálido y seco se produjo en 2022. Los promedios diarios en el río Alberche superaron 19°C (Tmd: $21,5 \pm 1,2$ °C) ininterrumpidamente entre el 2 de julio y el 3 de septiembre, con un total de 21 días con Tmn: > 21°C y 31 días con Tmx: > 23°C; y una máxima horaria absoluta de 25,1°C. Mientras que en el río Águeda, se midieron valores Tmd: $18,3 \pm 1,9$, y máxima horaria absoluta de 23,9 °C.

La temperatura horaria más alta se registró en N2 (25,9 °C; 1-agosto-22, 19:00 h GMT). Los días en que Tmx superó 24°C (rango: 23,8-25,9 C) las mínimas no bajaron de 18 °C (rango: 18,0-22,0 °C); y se registraron 63 medidas horarias con Tmx > 25 °C. Durante ese verano se detectaron además otros periodos más breves en los que Tmx se aproximó a 24°C (flechas gris en Figura 5A), debido a las olas de calor que sufrió la Península Ibérica

Figura 3. Temperaturas y caudales (datos horarios) recogidas en el río Negro durante el verano en cinco años de estudio. A: valores de la estación N1, representativa del epirithron, en relación con los umbrales (Tabla II) de Stru; B: valores de la estación N2, representativa del metarithron, en relación con los umbrales para Mmar; C: valores de caudal en SER por años y meses. En las nubes de puntos se muestra la mediana y el rango intercuartílico en rojo.

Figure 3. Temperatures and flows (hourly data) collected in the Negro river during the summer over five years of study. A: values of station N1, representative of epirithron, in relation to Stru thresholds (see Table II); B: values of station N2, representative of metarithron, in relation to thresholds for Mmar; C: flow values at SER station by years and months. Median and interquartile range are shown as red in the point clouds.

desde el mes de junio (días 11 a 13 con 23,7°C). Además, el 24 de agosto se superó el valor (24,4°C), y durante los

días anteriores y posteriores osciló entre 23,1 y 23,9 °C. En todo el periodo estudiado el agua del río permaneció

Figura 4. Gradiente de temperatura entre la ambiental en VILL y la del agua medido en las dos estaciones del río Negro, durante los periodos 1-junio a 15-octubre para los cinco años de estudio. Gradiente positivo (rojo) indica mayor temperatura del agua que del ambiente, y negativo (azul) indica menor temperatura en el agua.

Figure 4. Thermal gradient between the ambient (VILL) and water temperature measured at stations of the Negro river (N1 & N2), during the periods 1-June to 15-October for the five years studied. Positive gradient (red) indicates warmer water temperature than ambient, and negative (blue) indicates lower water temperature.

durante 95 días superando el valor 20°C (11 días en junio), a pesar de las variaciones en la temperatura ambiental (Figura 5A).

El Negro sufre todos los años intensos estiajes de junio a septiembre, con periodos $Q_d < 1 \text{ m}^3/\text{s}$ en torno a 180 días. Los valores resultaron extremadamente bajos y peligrosos en 2022, cuando a partir del 11 de julio sucedió un periodo de 68 días de estiaje extremo ($Q_{dex} < 0,2 \text{ m}^3/\text{s}$), y secado intermitente a tramos del cauce bajo, acompañados de otros 150 días de estiaje ($Q_{de} < 1 \text{ m}^3/\text{s}$). Durante el verano 2022 el 58,2% de los datos Q_d fueron $< 1 \text{ m}^3/\text{s}$, y el 34,3% fueron $< 0,5 \text{ m}^3/\text{s}$.

En 2022 fluyó por el río Negro el valor más bajo de la serie histórica Q : $23,27 \text{ Hm}^3/\text{año}$ (Q_{max} : $384,7 \text{ Hm}^3/\text{año}$, en el año hidrológico 2009-10); y los tres meses de verano fluyeron $1,24 \text{ Hm}^3$ (rango histórico: $2,0\text{-}7,1 \text{ Hm}^3$). En el Águeda el tramo de estudio se secó completamente de 29 de julio a 12 de

septiembre; y en el Alberche el caudal fue bajo, pero sin secarse.

DISCUSIÓN

Se comprueba en este estudio que los ríos ocupados por Mmar en Castilla y León han alcanzado umbrales térmicos que en pruebas de laboratorio han demostrado ser causantes de daños crónicos, e incluso muerte de las etapas jóvenes. A lo largo de los cinco veranos de estudio se alcanzaron o superaron los umbrales agudos y crónicos (datos en Tabla III), muy superiores a los extremos del nicho térmico para los juveniles definido por WAGNER ET AL. (2024). Se superan tanto para el agua como dentro del sedimento del fondo de río donde los animales podrían encontrar refugio térmico temporalmente (PANDOLFO ET AL., 2024) durante largos periodos (Tabla III), si bien su tasa de crecimiento se reduce a más de 15 cm de la superficie

Figura 5. Intensidad del estrés térmico del agua y sedimento durante el verano de 2022 en relación con la temperatura ambiental. A: duración del sobrecalentamiento del agua (N2-Tmx) en relación con la oscilación térmica ambiental en VILL; B: temperatura en dos profundidades del sedimento (5 y 15 cm de profundidad, N2_s5 y N2_s15, respectivamente) en relación con los umbrales (ver Tabla II) para los juveniles de Mmar en el río Negro (N2, azul) y Alberche (AI, naranja). Se indican los intervalos limitantes (rectángulos gris) para los juveniles de Mmar; A: supervivencia del 30%, B: supervivencia del 75%, C: óptimos de crecimiento, D: rango crítico con letalidad LT₅₀, E: rango extremadamente crítico con letalidad LT₁₀₀.

Figure 5. Intensity of water and sediment thermal stress during summer 2022 in relation to environmental temperature. A: duration of water over-warming (N2-Tmx) in relation to the ambient thermal oscillation at VILL; B: temperature at two sediment depths (5 and 15 cm depth, N2_s5 and N2_s15, respectively) in relation to thresholds (see Table II) for Mmar juveniles in the Negro (N2, blue) and Alberche (AI, orange) rivers. Limiting ranges (grey rectangles) for Mmar juveniles are indicated; A: 30% survival, B: 75% survival, C: optimal growth, D: critical range with LT₅₀ lethality, E: extremely critical range with LT₁₀₀ lethality.

(WAGNER ET AL., 2024). En los momentos de máximo estrés térmico y mínimo caudal de estiaje se superaron los

valores umbral letales a largo plazo para todos los estadios vitales, y que además inducen efectos subletales a corto plazo.

Efecto del estrés térmico

Alcanzando el agua 18-20 °C las truchas buscan refugio térmico en zonas más frescas y profundas (JONSSON, 2023), lo que produce una barrera espacial entre huésped y hospedador durante la época de freza de gloquidios; resultando en ausencia de la etapa de enquistamiento e imposibilidad de reproducción para las náyades. Tras la etapa de liberación WAGNER *ET AL.* (2024) encuentran relación directa con la tasa de supervivencia durante el primer verano de vida de los juveniles. Como resultado de la repetición cíclica y cronificada de estos factores negativos sobre las náyades se puede intuir un motor de declive poblacional, de interferencia en las comunidades bentónicas y de imposibilidad de reproducción durante décadas. Los datos térmicos medidos en el epirithron del río Negro muestran condiciones térmicas subóptimas para náyades y truchas; mientras que en el metarithron y los otros ríos la especie vive muchos meses fuera de umbrales térmicos seguros; y esto ahora podría ser la nueva normalidad del régimen térmico.

Aunque se constata de forma empírica la superación de umbrales térmicos, es conocido que existen diferentes tolerancias (FOGELMAN *ET AL.*, 2023), así como una adaptación evolutiva local dadas las diferencias que existen entre las poblaciones a lo largo de un amplio gradiente latitudinal en la Europa atlántica (BAUER, 1992, 2001b; GEIST, 2010; ZIUGANOV *ET AL.*, 1994). Esta adaptación se plasma en un ritmo de crecimiento acelerado en las poblaciones ibéricas por efecto del calor que reduce su tiempo de vida y acelera su senescencia (BAUER, 1991; ZIUGANOV *ET AL.*, 2000). Tanto Mmar como Stru presentan ventajas adaptativas a las aguas frías (veranos fríos en Europa y Escandinavia, en BOON *ET AL.*, 2019), transparentes y oligotróficas (JUNGBLUTH, 2011). Son especialistas de tramos altos (epi y metarithron) y a largo plazo sobreviven si encuentran estabilidad en las condiciones térmicas adecuadas al metabolismo y su prolongado ciclo vital.

El efecto del estrés térmico sobre Mmar es difícil de dilucidar. Las náyades adultas experimentan una

amplia gama de respuestas subletales, incluyendo cambios de frecuencia cardíaca, estrés por hipoxia, reducción de alimentación y tasa de crecimiento; y en los juveniles el comportamiento de refugio térmico y la producción de "byssus" (PANDOLFO *ET AL.*, 2024). La hipoxia del sedimento, agudizada por el calentamiento, podría activar una nueva presión negativa para los juveniles: la formación de compuestos tóxicos de nitrógeno procedente de vertidos urbanos sin depurar. En concreto amonio no ionizado, que se forma en aguas con pH>7 y T >20°C (BAUER, 1992; STRAYER, 2008). Condiciones que son habituales hace décadas en los periodos de estiaje de los ríos estudiados. Es necesario recalcar que Mmar es una especie que ha evolucionado en entornos estenotérmicos fríos y oligotróficos (ZIUGANOV *ET AL.*, 1994).

Está bien documentado que los bivalvos dulceacuícolas, a pesar de tener una movilidad muy limitada, excavan en el sustrato bentónico en movimientos verticales (BAUER, 1992; HYVÄRINEN *ET AL.*, 2021; EISSENHAUER *ET AL.*, 2023). Ahora los primeros 15 cm de los bancos de gravillas (hasta 1,5°C de diferencia en ríos de Europa según WAGNER *ET AL.*, 2024) no pueden asumir la función de refugio térmico, debido al ritmo actual de calentamiento del agua. O bien directamente debido a la ampliación del estiaje estos bancos, donde deberían desarrollarse los juveniles (orillas del cauce), quedan secos durante largos periodos; con la muerte de los juveniles en su interior y la pérdida completa de una nueva hipotética cohorte. ZIUGANOV *ET AL.* (2000) comprobaron como las náyades ibéricas tienen mayor capacidad para la regeneración de daños en la concha o en los tejidos aumentando la tasa metabólica, pero sin embargo su supervivencia en exposición al aire es muy limitada si no se sumergen en agua fría (15-17°C) al menos 8 h al día.

Otros condicionantes de la conservación de Mmar

Incluso si las náyades son capaces de sobrevivir al estrés fisiológico del calenta-

miento, son especialmente susceptibles a otros efectos del cambio global por interacciones con otras especies de sus comunidades biocenóticas y alteraciones en las redes ecológicas donde son una pieza clave en procesos como la biofiltración del agua o la biogeoquímica y el reciclado de nutrientes en la capa epibentónica (SPOONER & VAUGHN, 2008; VAUGHN, NICHOLS & SPOONER, 2008; VAUGHN & HOELLEIN, 2018). Además, se debe sumar la presencia de otras presiones negativas de origen antrópico sobre las cuencas hidrográficas, como la sobreexplotación del agua (superficial y freática), la alteración de las condiciones hidrológicas, sedimentológicas y ambientales del fondo del río (ÖSTERLING & HÖGBERG, 2014; DREW ET AL., 2018; MORALES, 2022), el aumento de distintos usos recreativos en las orillas que altera el bosque de ribera y la introducción de especies exóticas invasoras que causan declive poblacional (MORALES, 2023a, b).

Otro factor muy grave de mantenimiento de fondos son los vertidos masivos de sólidos finos inertes desde las laderas mal forestadas y las cunetas de caminos y carreteras, un problema que conduce a la colmatación por limos y arcillas de los intersticios en los bancos de gravillas que albergan a los juveniles, causando su asfixia, dificultad de movimiento y otros cambios físico-químicos en los microhábitats epibentónicos (ÖSTERLING ET AL., 2010; QUINLAN ET AL., 2015), así como en los balances de nutrientes que producen efectos letales (MIURA ET AL., 2023). Estas riadas de barro han sido identificadas como causa de aborto de los embriones en el caso de suceder durante el periodo de incubación branquial (MORALES ET AL., 2007), y por lo tanto suponen pérdida de la freza anual de gloquidios.

La estructura demográfica y el patrón poblacional encontrado en las poblaciones de Castilla y León (MORALES ET AL., 2004; MORALES, 2022, ver Tabla I) validan la hipótesis de que el estrés hidrológico y térmico que sufren desde hace décadas podría ser un factor clave para explicar su estado de conservación actual de peligro de extinción

inminente en unos ríos de piedemonte que atraviesan comarcas con muy baja densidad de población humana y escasos impactos ambientales de tipo industrial o agronómico. En ellos las amenazas generales (contaminación química, sobreexplotación agrícola o urbanización de las márgenes) causantes del declive y extinción de náyades (YOUNG, COSGROVE & HASTIE, 2001; BOON ET AL., 2019; LOPEZ ET AL., 2022) no están presentes.

El largo tiempo de generación de este molusco bivalvo de baja movilidad reduce la probabilidad de adaptación rápida al ritmo en que se suceden los cambios ambientales en nuestros ríos. Al mismo tiempo, la senescencia de los adultos que también es controlada por la temperatura del agua (ZIUGANOV ET AL., 2000; HASSALL ET AL., 2017), dan una falsa imagen que no refleja un declive iniciado hace muchos años y que tendrá como destino final la muerte simultánea de los ejemplares que afecta a la viabilidad de las poblaciones por marginalidad ecológica (DEGERMAN ET AL., 2013; TAMARIO, TIBBLIN & DEGERMAN, 2022).

Se espera que el cambio global tenga una amplia gama de consecuencias negativas para las comunidades dulceaçuólicas y los ecosistemas de agua dulce en la Península Ibérica (DA SILVA ET AL., 2022), ya que los caudales bajos exacerbaban los efectos del aumento de temperatura, así como introducen escenarios de incertidumbre estocástica sobre el comportamiento de los episodios extremos (sequías y riadas recurrentes, MORALES & LIZANA, 2014). Por lo tanto, el calentamiento induce no solo respuestas instantáneas sino también retardadas en el tiempo y otras indirectas a muchos niveles de funcionamiento ecosistémico (ZIERITZ ET AL., 2022), lo que puede explicar diferencias específicas de viabilidad en cada río. Un hecho relevante para adaptar las estrategias de conservación local de cada población y preservarlas de la espiral de extinción en la que llevan inmersas varias décadas.

En la actualidad los niveles de calentamiento no superan los umbrales de seguridad para *Mmar* en los tramos

altos, lo que podría ser un principio una buena noticia. Gracias a ello además el tiempo de enquistamiento en las truchas produciría una mayor tasa de crecimiento y juveniles más aptos para sobrevivir en el primer invierno (MARWAHA ET AL., 2017). Sin embargo, en estas zonas del epirithron las fases libres no encuentran condiciones adecuadas de bancos de gravillas y sobre todo de materia orgánica para alimentarse.

Los umbrales térmicos de laboratorio sugieren que las náyades de aguas frías están en creciente riesgo debido a las temperaturas ambientales actuales. Ya se han superado en estos ríos las expectativas de calentamiento del agua predichas para el periodo 2010-2041 en los modelos de forzamiento radiativo intermedio (RCP 4,5: 1,01°C) y elevado (RCP 8,5: 1,27 °C) según ESTRELA-SEGRELLES ET AL. (2023); y también en los modelos globales WATCH para la Península Ibérica hasta 2050 (PUNZET ET AL., 2012). Lo que indica que se podrían haber superado los márgenes de seguridad en relación con el estrés térmico en menos de la mitad de tiempo predicho en los modelos.

Todas estas afecciones negativas bloquean la posibilidad de aplicar sobre estos ríos soluciones de conservación "in situ" y propagación de la especie infestación de truchas, liberación de truchas infestadas en cautividad o creando reservas dentro del río o en canales semi artificiales. Así como limitan otras de tipo "ex situ", como la inyección de juveniles criados en sistemas artificiales; ya que son dependientes de buenas condiciones naturales en los microhábitats intersticiales (STRAYER ET AL., 1997; GEIST & AUERSWALD, 2007; ÖSTERLING ET AL., 2010; BALDAN ET AL., 2021; MIURA ET AL., 2023).

Por lo tanto, el destino final del cambio en el régimen hidrológico y térmico de los ríos condiciona irremediablemente la posibilidad de realizar programas de conservación "ex situ" de Mmar, limitando su extensión a las partes altas del cauce, y en su caso haciendo imposible su viabilidad a medio y largo plazo.

CONCLUSIONES

Las pequeñas subpoblaciones de adultos de Mmar sin reproducción desde hace décadas de los ríos de la meseta norte ibérica (MORALES, 2022) son la fase final en la extinción gradual de una especie muy longeva, pero que lleva mucho tiempo sufriendo localmente la superposición de factores negativos derivados de los cambios hidrológicos, térmicos y biocénóticos inducidos por la actividad humana pasada y presente.

Se han puesto en marcha numerosos programas de conservación "ex situ" de *Margaritifera margaritifera* en toda Europa para el asentamiento a medio y largo plazo juveniles criados en cautividad, incluyendo en España las poblaciones gallegas (GEIST ET AL., 2023). Todos tienen como denominador constante disponer de ríos de corriente permanente, o bien se han construido canales sobre los que se hace circular agua.

El calentamiento global afecta de manera incremental a los ríos ibéricos en los últimos años, cambiando las condiciones hidrológicas y térmicas del agua. En la actualidad se sobrepasan en los ríos estudiados los umbrales de seguridad para poder ser habitados por *Margaritifera margaritifera*.

En el caso de los ríos que han perdido la capacidad de mantener el caudal y/o no pueden de mantener el agua por debajo del umbral térmico crónico la viabilidad de estos programas está muy comprometida, al no poder mantenerse las condiciones, hidrológicas y térmicas imprescindibles en el escenario natural que debería albergar las nuevas poblaciones.

AGRADECIMIENTOS

Los permisos de muestreo fueron autorizados por el Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León (resoluciones AUES/CyL/ 419/2019 y AUES-CP/CyL/227/2021). Gracias a todos

aquellos que colaboraron en el trabajo de campo; en especial a la Dra. Ana I. Negro y a David Fernández por su compromiso en la vigilancia del río Alberche. Al sistema SAIH-Duero de Confederación Hidrográfica Duero agradecer que

permita consultar en tiempo real los caudales y la temperatura ambiental. Se mantiene en reserva la localización exacta de las subpoblaciones y su tamaño para preservar su integridad. Varios revisores anónimos mejoraron el borrador original.

BIBLIOGRAFÍA

- AKIYAMA Y. & IWAKUMA T. 2007. Survival of glochidial larvae of the freshwater pearl mussel, *Margaritifera laevis* (Bivalvia: Unionoida), at different temperatures: a comparison between two populations with and without recruitment. *Zoological Science*, 24: 890-893.
- ARCHAMBAULT J.M., COPE W. & KWAK T.J. 2013. Burrowing, byssus, and biomarkers: behavioral and physiological indicators of sublethal thermal stress in freshwater mussels (Unionidae). *Marine and Freshwater Behaviour and Physiology*, 46 (4): 229-250.
- BALDAN D., KIESEL J., HAUER C., JÄHNIG S.C. & HEIN T. 2021. Increased sediment deposition triggered by climate change impacts freshwater pearl mussel habitats and metapopulations. *Journal of Applied Ecology*, 58: 1933-1944.
- BAUER G. 1987. Reproductive strategy of the freshwater pearl mussel *Margaritifera margaritifera*. *The Journal of Animal Ecology*, 56 (2): 691-704.
- BAUER G. 1991. Plasticity in Life History Traits of the Freshwater Pearl Mussel - Consequences for the Danger of Extinction and for Conservation Measures. In: Seitz A. y Loeschcke V. (Eds) *Species Conservation: A Population-Biological Approach*, pp. 103-120. *Advances in Life Sciences*. Birkhäuser, Basel.
- BAUER G. 1992. Variation in the life span and size of the freshwater pearl mussel. *The Journal of Animal Ecology*, 61 (2): 425-436.
- BAUER G., HOCHWALD S. & SILKENAT W. 1991. Spatial distribution of freshwater mussels: the role of host fish and metabolic rate. *Freshwater Biology*, 26 (3): 377-386.
- BAUER G. 2001a. Chapter 5. Life-History variation on different taxonomic levels of naiads. Factors affecting naiad occurrence and abundance. In Bauer G. & Wachtler K. (Eds.): *Ecology and Evolution of the Freshwater Mussels Unionoida*, pp. 83-91. *Ecological Studies* 145. Springer, Berlin-Heidelberg.
- BAUER G. 2001b. Chapter 9. Factors affecting naiad occurrence and abundance. In Bauer G. & Wachtler K. (Eds.): *Ecology and Evolution of the Freshwater Mussels Unionoida*, pp. 155-162. *Ecological Studies* 145. Springer, Berlin-Heidelberg.
- BOON P.J., COOKSLEY S.L., GEIST J., KILLEEN I.J., MOORKENS E.A. & SIME I. 2019. Developing a standard approach for monitoring freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*) populations in European rivers. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 29 (8): 1365-1379.
- DA SILVA J.P., GONÇALVES D.V., LOPES-LIMA M.; ANASTÁCIO P.M., BANHA F., FRIMPONG E., GAMA M., MIRANDA R., REIS J., FILIPE A.F., BANHA F. & SOUSA R. 2022. Predicting climatic threats to an endangered freshwater mussel in Europe: The need to account for fish hosts. *Freshwater Biology*, 67: 842-856.
- DEGERMAN E., ANDERSSON K., SÖDERBERG H., NORRGRANN O., HENRIKSON L., ANGELSTAM P. & TÖRNBLOM J. 2013. Predicting population status of freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera* L.) in central Sweden using instream and riparian zone land-use data. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 23: 332-342.
- DENIC M. & GEIST J. 2015. Linking stream sediment deposition and aquatic habitat quality in pearl mussel streams: implications for conservation. *River Research and Applications*, 31: 943-952.
- DREW C.A., EDDY M., KWAK T.J., COPE W.G. & AUGSPURGER T. 2018. Hydrologic characteristics of freshwater mussel habitat: novel insights from modeled flows. *Freshwater Science*, 37 (2): 343-356.
- DUBOSE T.P., ATKINSON C.L., VAUGHN C.C. & GOLLADAY S.W. 2019. Drought-induced, punctuated loss of freshwater mussels alters ecosystem function across temporal scales. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 7, 274 (13 pp.).
- EISSENHAUER F., GRUNICKE F., WAGNER A., LINKE D., KNEIS D., WEITERE M. & BERENDONK T.U. 2023. Active movement to coarse grained sediments by globally endangered freshwater pearl mussels (*Margaritifera margaritifera*). *Hydrobiologia*, 850: 985-999.
- ELLIOT J.M., HURLEY M.A. & FRYER R.J. 1995. A New, improved growth model for brown trout, *Salmo trutta*. *Functional Ecology*, 9 (2): 290-298.

- ESTRELA T., PÉREZ-MARTÍN M.A. & VARGAS E. 2012. Impacts of climate change on water resources in Spain. *Hydrological Sciences Journal*, 57 (6): 1154-1167.
- ESTRELA-SEGRELLES C., GÓMEZ-MARTÍNEZ G. & PÉREZ-MARTÍN M.A. 2023. Climate change risks on mediterranean river ecosystems and adaptation measures (Spain). *Water Resources Management*, 37: 2757-2770.
- FOGELMAN K.J., ARCHAMBAULT J.M., IRWIN E., WALSH M., BREWER, S. & STOECKEL J.A. 2023. A review of lethal thermal tolerance among freshwater mussels (Bivalvia: Unionida) within the North American faunal region. *Environmental Reviews*, 31 (2): 278-297.
- FORSETH T. & JONSSON B. 1994. The growth and food ration of piscivorous brown trout (*Salmo trutta*). *Functional Ecology*, 8 (2): 171-177.
- GANSER A.M., NEWTON T.J. & HARO R.J. 2013. The effects of elevated water temperature on native juvenile mussels: implications for climate change. *Freshwater Science*, 32 (4): 1168-1177.
- GASCHO-LANDIS A.M., HAAG W.R. & STOECKEL J.A. 2013. High suspended solids as a factor in reproductive failure of a freshwater mussel. *Freshwater Science*, 32 (1): 70-81.
- GEIST J. 2010. Strategies for the conservation of endangered freshwater pearl mussels (*Margaritifera margaritifera* L.): a synthesis of conservation genetics and ecology. *Hydrobiologia*, 644: 69-88.
- GEIST J. & AUERSWALD K. 2007. Physicochemical stream bed characteristics and recruitment of the freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*). *Freshwater Biology*, 52: 2299-2316.
- GEIST J., THIELEN F., LAVICTOIRE L., HOESS R., ALTMUELLER R., BAUDRIMONT M., BLAIZE C., CAMPOS M., CARROLL P., DAILL D., DEGELMANN W., DETTMER R., DENIC M., DURY P., DE EYTO E., GRUNICKE F., GUMPINGER C., JAKOBSEN P.J., KALDMA K., KLAAS K., LEGEAY A., MAGEROY J.M., MOORKENS E.A., MOTTE G., NAKAMURA K., ONDINA P., ÖSTERLING M., PICHLER-SCHEDER C., SPISAR O., REIS J., SCHNEIDER L.D., SCHWARZER A., SELHEIM H., SOLER J., TASKINEN J., TAYLOR J., STRACHAN B., WENGSTRÖM N. & ZAJAC T. 2023. Captive breeding of European freshwater mussels as a conservation tool: A review. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 33 (11): 1321-1359.
- HASSALL C., AMARO R., ONDINA P., OUTEIRO A., CORDERO-RIVERA A. & SAN MIGUEL E. 2017. Population-level variation in senescence suggests an important role for temperature in an endangered mollusk. *Journal of Zoology*, 301: 32-40.
- HOESS R., GENERALI K.A., KUHN J. & GEIST J. 2022. Impact of fishponds on stream hydrology and temperature regime in the context of freshwater pearl mussel conservation. *Water*, 14 (16): 2490.
- HORTON M., KEYS A., KIRKWOOD L., MITCHELL F., KYLE R. & ROBERTS D. 2015. Sustainable catchment restoration for reintroduction of captive bred freshwater pearl mussels *Margaritifera margaritifera*. *Limnologia*, 50: 21-28.
- HRUŠKA J. 1992. The freshwater pearl mussel in South Bohemia: evaluation of the effect of temperature on reproduction, growth, and age structure of the population. *Archiv für Hydrobiologie*, 126: 181-191.
- HYVÄRINEN H., SAARINEN-VALTA M., MÄENPÄÄ E. & TASKINEN J. 2021. Effect of substrate particle size on burrowing of the juvenile freshwater pearl mussel *Margaritifera margaritifera*. *Hydrobiologia*, 848: 1137-1146.
- JONSSON B. 2023. Thermal effects on ecological traits of salmonids. *Fishes*, 8 (7), 337 (20 pp.)
- JUNGBLUTH J.H. 2011. The freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*) in Germany. *Ferrantia*, 64: 5-12. Disponible en: <<https://ps.mnhn.lu/ferrantia/publications/Ferrantia64.pdf>>, consultado el 12 de febrero de 2024.
- LAKE P.S., PALMER M.A., BIRO P., COLE J., COVICH A.P., DAHM C., GIBERT J., GOEDKOOP W., MARTENS K. & VERHOEVEN J. 2000. Global change and the biodiversity of freshwater ecosystems: Impacts on linkages between above-sediment and sediment biota. All forms of anthropogenic disturbance-changes in land use, biogeochemical processes, or biotic addition or loss-not only damage the biota of freshwater sediments but also disrupt the linkages between above-sediment and sediment-dwelling biota. *BioScience*, 50: 1099-1107.
- LANGE M. & SELHEIM H. 2011. Growing factors of juvenile freshwater pearl mussels and their characteristics in selected pearl mussel habitats in Saxony (Germany) *Ferrantia*, 64: 30-37. Disponible en: <<https://ps.mnhn.lu/ferrantia/publications/Ferrantia64.pdf>>, consultado el 12 de febrero de 2024.
- LEPPÄNEN J.J. 2018. Establishing minimum counts for semiquantitative bank-to-bank river transects mussel studies in species-poor rivers. *River Research and Applications*, 35 (2): 197-202.
- LOBÓN-CERVIA J. & RINCÓN P.A. 1998. Field assessment of the influence of temperature on growth rate in a brown trout population. *Transactions of the American Fisheries Society*, 127 (5): 718-728.

- LOPEZ J.W., DuBOSE T.P., FRANZEN A.J., ATKINSON C.L. & VAUGHN C.C. 2022. Long-term monitoring shows that drought sensitivity and riparian land use change coincide with freshwater mussel declines. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 32 (10): 1571-1583.
- LURMAN G.J., WATER J. & HOPPELER H.H. 2014. The effect of seasonal temperature variation on behaviour and metabolism in the freshwater mussel (*Unio tumidus*). *Journal of Thermal Biology*, 43: 13-23.
- MARWAHA J., JENSEN K.H., JAKOBSEN P.J. & GEIST J. 2017. Duration of the parasitic phase determines subsequent performance in juvenile freshwater pearl mussels (*Margaritifera margaritifera*). *Ecology and Evolution*, 7 (5): 1375-1383.
- MIURA K., ISHIYAMA N., NEGISHI J.N., ITO D., KAWAJIRI K., IZUMI H., INOUE T., NAKAOKA M. & NAKAMURA F. 2023. Effects of multiple stressors on recruitment of long-lived endangered freshwater mussels. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 33 (11): 1281-1294.
- MOORKENS, E., CORDEIRO, J., SEDDON, M.B., VON PROSCHWITZ, T. & WOOLNOUGH, D. 2017. *Margaritifera margaritifera* (errata version published in 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T12799A128686456. Available from <<https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T12799A508865.en>>, consultado el 12 de febrero de 2024.
- MORALES J. 2022. Assessment of endangered freshwater pearl mussel populations in the Northern Iberian Plateau in relation to non-native species: xenodiversity as a threat. *Animal Biodiversity and Conservation*, 45 (2): 203-215.
- MORALES J. 2023a. Caracterización preliminar de la población del cangrejo señal *Pacifastacus leniusculus* (Dana, 1852) en el río Negro (NO de Zamora, España) y seguimiento de la depredación sobre *Margaritifera margaritifera* Linnaeus, 1758 en un tramo lótico. *Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural*, 117: 51-63.
- MORALES J. 2023b. The signal crayfish *Pacifastacus leniusculus* (Dana, 1852) (Crustacea, Decapoda) is threatening the near future of *Margaritifera margaritifera* Linnaeus, 1758 (Bivalvia, Unionoidea) in the Negro River (NW Zamora, Spain). *Animal Biodiversity and Conservation*, 46 (2): 165-171.
- MORALES J. & LIZANA M. 2014. Efectos negativos del cambio climático aceleran la extinción de la principal población de la náyade *Margaritifera margaritifera* L., 1758 en la cuenca del Duero. *Munibe*, 62: 103-127. Disponible en <<https://web.archive.org/web/20231109175447/http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2014025049CN.pdf>>, consultado el 12 de febrero de 2024.
- MORALES J., NEGRO A.I., LIZANA M., MARTÍNEZ A. & PALACIOS J. 2004. Preliminary study of the endangered populations of pearl mussel *Margaritifera margaritifera* (L.) in the river Tera (north-west Spain): habitat analysis and management considerations. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 14: 587-596.
- MORALES J., SANTOS P., PEÑÍN E. & PALACIOS J. 2007. Incidencia negativa de los incendios forestales sobre una población de la náyade *Margaritifera margaritifera* L. (Bivalvia; Unionoidea) en el río Negro (Zamora). *Ecología*, 21: 91-106.
- MOSELY L. 2015. Drought impacts on the water quality of freshwater systems: A review. *Earth Science Reviews*, 140: 203-214.
- NEWTON T., SAUER J. & KARNS B. 2013. Water and sediment temperatures at mussel beds in the Upper Mississippi River Basin. *Freshwater Mollusk Biology and Conservation*, 16 (2): 53-62.
- NICOLA G. & ALMODÓVAR A. 2004. Growth pattern of stream-dwelling brown trout under contrasting thermal conditions. *Transactions of the American Fisheries Society*, 133: 66-78.
- OJANGUREN A.F., REYES-GAVILÁN F.G. & BRAÑA F. 2001. Thermal sensitivity of growth, food intake and activity of juvenile brown trout. *Journal Thermal Biology*, 26 (3): 165-170.
- ÖSTERLING M.E., ARVIDSSON B.L. & GREENBERG L.A. 2010. Habitat degradation and the decline of the threatened mussel *Margaritifera margaritifera*: influence of turbidity and sedimentation on the mussel and its host. *Journal of Applied Ecology*, 47: 759-768.
- ÖSTERLING M. & HÖGBERG J.O. 2014. The impact of land use on the mussel *Margaritifera margaritifera* and its host fish *Salmo trutta*. *Hydrobiologia*, 735: 213-220.
- PANDOLFO T.J., COPE W.G., WEAVER D.M. & KWAK T.J. 2024. Thermal threats to freshwater mussels: an empirical stream assessment. *Diversity*, 16, 37 (20 pp.).

- PUNZET M., VOß F., VOß A., KYNAST E. & BÄRLUND I. 2012. A global approach to assess the potential impact of climate change on stream water temperatures and related in-stream first-order decay rates. *Journal of Hydrometeorology*, 13 (Water and Global Change (WATCH) Special Collection): 1052-1065.
- QUINLAN E., GIBBINS C., MALCOLM I., BATALLA R., VERICAT D. & HASTIE L. 2015. A review of the physical habitat requirements and research priorities needed to underpin conservation of the endangered freshwater pearl mussel *Margaritifera margaritifera*. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 25: 107-124.
- SANTIAGO J.M., GARCÍA DE JALÓN D., ALONSO C., SOLANA J., RIBALAYGUA J., PÓRTOLES J. & MONJO R. 2016. Brown trout thermal niche and climate change: expected changes in the distribution of cold-water fish in central Spain. *Ecology*, 9: 514-528.
- SANZ M.J. & GALÁN E. (EDS.) 2020. *Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España*. Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Madrid. Disponible en: <https://adaptecca.es/sites/default/files/documentos/impactosyriesgosocscspanawebfinal_tcm30-518210_0.pdf>
- SCHEDER C., GUMPINGER C. & CSAR D. 2011. Application of a five-stage field key for the larval development of the freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera* Linné, 1758) under different temperature conditions - A tool for the approximation of the optimum time for host fish infection in captive breeding. *Ferrantia*, 64: 13-22. Disponible en <<https://web.archive.org/web/20220120212902/https://ps.mnhn.lu/ferrantia/publications/Ferrantia64.pdf>>, consultado el 12 de febrero de 2024.
- SCHEDER C., LERCHEGGER B., JUNG M., CSAR D. & GUMPINGER C. 2014. Practical experience in the rearing of freshwater pearl mussels (*Margaritifera margaritifera*): advantages of a work-saving infection approach, survival, and growth of early life stages. *Hydrobiologia*, 735: 203-212.
- SOLOMON D.J. & LIGHTFOOT G.W. 2008. *The thermal biology of brown trout and Atlantic salmon*. Science Report. Environment Agency, Rio House, Waterside Drive. UK. 48 pp. Disponible en <<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7c9245ed915d6969f45d11/scho0808bolv-e-e.pdf>>, consultado el 12 de febrero de 2024.
- SPOONER D.E. & VAUGHN C.C. 2008. A trait-based approach to species' roles in stream ecosystems: climate change, community structure, and material cycling. *Oecologia*, 158: 307-17.
- SPOONER D.E. & VAUGHN C.C. 2009. Species richness and temperature influence mussel biomass: A partitioning approach applied to natural communities. *Ecology*, 90: 781-790.
- STRAYER D. 2008. 'Chapter 4 Habitat', *Freshwater Mussel Ecology: A Multifactor approach to distribution and abundance* (online Edn, California Scholarship Online, 22/02/2012). Disponible en <<https://doi.org/10.1525/california/9780520255265.003.0004>>, consultado el 12 de febrero de 2024.
- STRAYER, D., MAY S.E., NIELSEN P., WOLLEHEIM W. & HAUSAM S. 1997. Oxygen, organic matter, and sediment granulometry as controls on hyporheic animal communities. *Archive für Hydrobiologie*, 140: 131-144.
- TAMARIO C., TIBBLIN P. & DEGERMAN E. 2022. Ecological marginality and recruitment loss in the globally endangered freshwater pearl mussel. *Journal of Biogeography*, 49: 1793-1804.
- TAEUBERT J.E., GUM B. & GEIST J. 2013. Variable development and excitement of freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera* L.) at constant temperature. *Limnologia*, 43: 319-322.
- TASKINEN J., SAARINEN-VALTA M., VÄLILLÄ S., MÄENPÄÄ E. & VALOVRTA I. 2011. In vitro culture of parasitic glochidia of four unionacean mussels. *Ferrantia*, 64: 38-47. Disponible en: <<https://ps.mnhn.lu/ferrantia/publications/Ferrantia64.pdf>>, consultado el 12 de febrero de 2024.
- VAN EE B.C., JOHNSON P.D. & ATKINSON C.L. 2022. Thermal sensitivity modulates temporal patterns of ecosystem functioning by freshwater mussels. *Freshwater Biology*, 67: 2064-2077.
- VANNOTE R.L., MINSHALL G.W., CUMMINS K.W., SEDELL J.R. & CUSHING C.E. 1980. The river continuum concept. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 37: 130-137.
- VAUGHN C.C. 2018. Ecosystem services provided by freshwater mussels. *Hydrobiologia*, 810: 15-27.
- VAUGHN C.C., NICHOLS S.J. & SPOONER D.E. 2008. Community and food web ecology of freshwater mussels. *Journal of the North American Benthological Society*, 27: 409-423.

- VAUGHN C.C., ATKINSON C.L. & JULIAN J.P. 2015. Drought-induced changes in flow regimes lead to long-term losses in mussel-provided ecosystem services. *Ecology and Evolution*, 5 (6): 1291-1305.
- VAUGHN C.C. & HOELLEIN T.J. 2018. Bivalve impacts in freshwater and marine ecosystems. *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics*, 49 (1): 183-208.
- WAGNER A., LINKE D., GRUNICKE F. & BERENDONK T.U. 2024. Thermal tolerance and vulnerability to climate change of a threatened freshwater mussel. *Diversity*, 16, 39 (24 pp.).
- WEHRLY K. E., WANG L. & MITRO M. 2007. Field-based estimates of thermal tolerance limits for trout: incorporating exposure time and temperature fluctuation. *Transactions of the American Fisheries Society*, 136 (2): 365-374.
- YOUNG M.R., COSGROVE P.J. & HASTIE L.C. 2001. Chapter 19. The extent of, and causes for, the decline of a highly threatened naiad: *Margaritifera margaritifera*. In Bauer G. & Wachtler K. (Eds.): *Ecology and Evolution of the Freshwater Mussels Unionoida*, pp: 337-357. Ecological Studies 145. Springer, Berlin-Heidelberg.
- ZIERITZ A., SOUSA R., ALDRIDGE D.C., DOUDA K., ESTEVES E., FERREIRA-RODRÍGUEZ N., MAGEROY J.H., NIZZOLI D., OSTERLING M., REIS J., RICCARDI N., DAILL D., GUMPINGER C. & VAZ A.S. 2022. A global synthesis of ecosystem services provided and disrupted by freshwater bivalve molluscs. *Biological Reviews*, 97: 1967-1998.
- ZIUGANOV V., ZOTIN A., NEZLIN L. & TRETIAKOV V. 1994. *The freshwater pearl mussels and their relationships with salmonid fish*. VNIRO, Russian Federal Research Institute of Fisheries & Oceanography, Moscow, 103 pp.
- ZIUGANOV V., SAN MIGUEL E., NEVES R.J., LONGA A., FERNÁNDEZ C., AMARO R., BELETSKY V., POPKOVITCH E., KALIUZHIN S. & JOHNSON T. 2000. Life span variation of the freshwater pearl shell: a model species for testing longevity mechanisms in animals. *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, 29 (2): 102-105.

Anexo I. Localización, años y cantidad de datos analizados en los ríos estudiados.

Annex I. Geographical location, years and number of data analyzed in the rivers under study.

Localización hidrográfica			Punto de toma de datos	Localización geográfica (ETRS89)	Años de datos	Registros térmicos		Registros climáticos	Registros de aforo
Demarcación hidrográfica	Cuenca	Río	(abrev.)	(longitud N/latitud O)		Nº días	Nº datos (T del agua)	Nº datos (T ambiental)	Nº datos (caudal y aportaciones)
Tajo	Alberche	Alberche	Alberche (Al)	4°47' / 40°23'	2019	129	3.096	-	-
					2022	129	3.096	-	-
					Suma	258	6.192		
Duero	Águeda	Águeda	Águeda (Ag)	6°44' / 40°19'	2022	118	2.826	-	-
					Suma				
	Tera	Negro	Negro1 (N1)	6°31' / 42°05'	2019	185	4.440	-	-
					2020	80	1.920	-	-
					2021	105	2.520	-	-
					2022	113	2.712	-	-
					2023	111	2.664	-	-
	Suma	594	14.408						
			Negro2 (N2)	6°20' / 42°04'	2019	185	4.440	-	-
					2020	80	1.920	-	-
2021					98	2.352	-	-	
2022					113	2.712	-	-	
2023					168	4.032	-	-	
Suma	644	15.456							
		Villarejo de la Sierra (VILL)	6° 27' 22,09" / 42° 07' 24,36"	2019-2023	-	-	43.800	-	
		Sta Eulalia de Rionegro (SER)	6° 16' 01,42" / 42° 02' 10,06"	2001-2023	-	-	-	184.008	
TOTAL						1.614	38.730	43.800	184.008

Anexo II. Ordenación de las aportaciones (Q_t) en la serie histórica de la estación SER para 22 años hidrológicos (AH), con datos mensuales y estacionales [Oto: otoño, Inv: invierno, Pri: primavera, Ver: verano]. Rango desde MS (año muy seco: $Q_t < 50 \text{ Hm}^3$), S: año seco, N: año de caudal normal, H: año húmedo, hasta MH (año muy húmedo: $Q_t > 300 \text{ Hm}^3$).

Annex II. Ranking of inflows (Q_t) in the historical series of the SER station for 22 hydrological years (AH), with monthly and seasonal data [Oto: autumn, Inv: winter, Pri: spring, Ver: summer]. Range from MS (very dry year: $Q_t < 50 \text{ Hm}^3$), S: dry year, N: normal flow year, H: wet year, to MH (very wet year: $Q_t > 300 \text{ Hm}^3$).

AH	TIPO	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	TOTAL (Q_t)	Oto	Inv	Pri	Ver
2021-22	MS	1,2	1,5	3,0	2,4	1,6	3,6	4,2	3,3	1,3	0,6	0,1	0,6	23,3	5,7	7,6	8,8	1,2
2008-09	MS	1,1	1,2	1,8	3,7	11,2	7,3	3,4	2,2	1,3	0,8	0,5	0,2	34,6	4,0	22,2	6,9	1,5
2011-12	MS	1,8	12,2	5,4	3,5	2,3	2,0	2,8	13,1	2,3	1,0	0,6	0,5	47,4	19,4	7,8	18,2	2,0
2018-19	S	0,8	5,4	6,6	4,6	7,5	8,5	7,8	6,4	2,5	1,0	0,5	0,5	52,2	12,9	20,5	16,7	2,1
2004-05	S	11,9	6,5	7,3	4,2	2,8	4,4	8,4	4,2	1,6	0,7	0,5	0,5	52,9	25,6	11,4	14,2	1,7
2016-17	S	1,2	1,8	2,0	1,8	30,3	8,0	4,5	6,1	2,3	0,7	0,2	0,4	59,1	5,0	40,0	12,8	1,3
2007-08	S	1,6	1,5	1,5	6,1	4,3	4,1	22,0	11,8	8,0	1,9	1,1	1,1	64,9	4,6	14,4	41,8	4,1
2001-02	S	5,1	2,2	2,0	7,6	8,5	24,4	8,3	4,1	2,8	1,5	1,2	2,4	69,9	9,3	40,5	15,1	5,0
2005-06	S	3,2	4,2	6,5	3,4	3,3	32,5	20,5	8,3	2,7	1,1	0,7	0,9	87,4	13,9	39,2	31,6	2,7
2003-04	N	5,6	22,0	29,2	12,4	8,0	8,6	8,3	5,2	2,0	0,9	1,1	1,4	104,6	56,8	28,9	15,5	3,4
2014-15	N	19,0	25,1	19,7	10,6	12,5	8,0	5,4	10,6	2,9	0,8	0,5	0,8	115,8	63,7	31,1	19,0	2,0
2017-18	N	0,6	1,0	1,9	2,1	1,5	48,6	34,5	10,6	16,5	5,0	1,0	0,7	124,0	3,6	52,2	61,6	6,7
2020-21	N	2,8	6,1	15,9	16,4	44,0	19,8	8,9	7,3	3,3	1,2	0,5	1,2	127,2	24,7	80,1	19,5	2,9
2012-13	N	1,0	1,7	6,2	18,1	11,9	46,3	34,6	10,1	3,5	1,3	0,7	0,7	135,9	8,9	76,2	48,2	2,6
2022-23	N	2,0	7,1	44,1	54,2	10,1	9,4	4,7	2,7	5,7	1,3	0,5	1,0	143,0	53,2	73,8	13,1	2,9
2019-20	N	1,2	4,6	66,3	18,2	15,2	11,2	31,9	18,2	5,3	1,3	0,7	0,9	175,0	72,1	44,5	55,4	3,0
2010-11	H	2,5	6,1	39,6	59,9	23,8	29,3	20,5	11,3	4,3	1,5	0,9	0,9	200,5	48,1	112,9	36,1	3,3
2006-07	H	43,4	57,3	38,8	11,6	25,2	18,3	8,8	15,7	11,2	4,1	1,8	1,2	237,3	139,5	55,1	35,7	7,1
2013-14	H	12,5	6,2	13,8	56,8	69,4	25,4	38,2	11,0	5,5	2,8	1,6	1,9	245,2	32,5	151,6	54,7	6,3
2015-16	MH	9,8	18,4	11,8	74,3	33,6	20,5	76,1	54,9	12,2	2,8	0,9	0,6	315,9	40,1	128,4	143,1	4,3
2002-03	MH	8,0	20,7	96,3	70,9	32,6	31,4	37,0	18,7	4,7	1,9	1,0	1,0	324,2	124,9	135,0	60,4	3,9
2009-10	MH	1,2	9,2	80,7	66,6	81,2	72,4	35,4	21,9	11,0	3,1	1,1	0,9	384,7	91,1	220,2	68,3	5,2

Anexo III. Referencias bibliográficas sobre importancia de las condiciones térmicas en la biología de náyades y truchas en el medio natural (sin aclimatación previa en centros de cría). [Fases vitales: Ad: adultos, Jv: juveniles, Gl: gloquidios, Q: quistes].

Annex III. *Bibliographical references on the relevance of the importance of thermal conditions on the biology of pearl mussels and brown trout in the environment (without previous conditioning in farming stations).* [Life stages: Ad: adults, Jv: juveniles, Gl: glochidia, Q: cysts].

Referencia bibliográfica	Fase vital/ especie	Área geográfica	Conclusiones sobre las condiciones térmicas del agua
HRUŠKA (1992)	Q / <i>Mmar</i>	Europa	Requiere una media temperatura del agua 15 °C durante al menos 14 días al final de la fase parasitaria en el quiste
AKIYAMA & IWAKUMA (2007)	Gl / <i>M. laevis</i>	Japón	Las larvas gloquidio sobreviven 1 día a 15°C y 20°C, pero sobreviven 4-11 días a 10°C. Las tasas de supervivencia diaria difieren con la temperatura del agua
JUNGBLUTH (2011)	Ad / <i>Mmar</i>	Europa	Intervalo de habitabilidad 0-23 °C
LANGE & SELHEIM (2011)	Q / <i>Mmar</i>	Europa	Maduración metamorfosis completa 90 días a 16 °C
SCHEDER, GUMPINGER & CSAR (2011)	Gl / <i>Mmar</i>	Europa	Duración de la maduración de huevo a gloquidio 1 - 13 días en agosto, en función de la temperatura del agua en el rango 14-17 °C
TASKINEN ET AL. (2011)	Q / <i>Mmar</i>	Europa	Rango de liberación de juveniles 8 - 20 °C
TAEUBERT ET AL. (2013)	Q / <i>Mmar</i>	Europa	No se requiere el umbral de 15°C para finalizar metamorfosis, se consigue hasta 11-12 °C, ajustando los grados día de maduración
MARWAHA ET AL. (2017)	Q / <i>Mmar</i>	Europa	Rango de liberación de juveniles 11-18 °C
WAGNER ET AL. (2024)	Jv / <i>Mmar</i>	Europa	Crecimiento de juveniles en intervalo 12-21 °C. Tasa diaria mayor en ejemplares en superficie que enterrados 15 cm. El umbral letal térmico superior : 22,1-22,9 C, hay supervivencia muy baja durante un verano cálido. Nicho térmico de juveniles 14,5-21 °C
ELLIOT, HURLEY & FRYER (1995)	Ad / <i>Stru</i>	Europa	Cesa el crecimiento en el umbral 13 °C en ríos UK
NICOLA & ALMODÓVAR (2004)	Ad / <i>Stru</i>	España	Cesa el crecimiento en el umbral 13,1 °C en ríos de la meseta norte
FORSETH & JONSSON (1994)	Ad / <i>Stru</i>	Europa	Temperaturas de crecimiento óptimo en rango 14-17 °C, en relación con la dieta piscívora
OJANGUREN, REYES-GAVILÁN & BRAÑA (2001)	Jv / <i>Stru</i>	España	Temperatura de crecimiento óptimo 16,9 °C
WEHRLY, WANG & MITRO (2007)	Ad / <i>Stru</i>	Norteamérica	U _a 22,5 °C durante más de 14 días, 7 días > 23,3 °C y 1 día 25,3 °C
LOBÓN-CERVIÁ & RINCÓN (2011)	Jv 0+ / <i>Stru</i>	España	Rango óptimo crecimiento 13,2-16,5 °C en ríos del N de España
SANTIAGO ET AL. (2016)	Ad / <i>Stru</i>	España	Distribución de la especie en ríos de la meseta norte en el rango 18,1-18,7°C en el umbral máximo
JONSSON (2023)	Ad, Jv / <i>Stru</i>	Norteamérica	Rango de temperatura de crecimiento óptimo 13-17 °C, siendo el rango de temperaturas críticas de 22-25 a 26-30 °C